

МӘТІНДІ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУДА МЕТАКОГНИТИВТІК СТРАТЕГИЯЛАРДЫ ДАМУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ: НЕГІЗГІ МЕКТЕП ЕСЕПТЕРІНІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУЫ

ЖУБАТҚАНОВА НАДИРА МАЖИТҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 1-курс магистранты

Ғылыми жетекші- **ЖАНСЕИТОВА Л.Ж**, PhD, аға оқытушы

Қазақстан, Алматы

Аннотация. Мақалада негізгі мектептің 5–9-сынып деңгейіне арналған мәтінді есептерді шығару барысында метакогнитивтік стратегияларды қолданудың теориялық негіздері мен педагогикалық маңыздылығы зерттеледі. Флейвелдің метакогниция теориясы мен Поля есеп шығару моделі теориялық тірек ретінде алынды. Жоспарлау, бақылау және бағалау деп аталатын үш стратегия бес нақты мәтінді есепке қатысты аналитикалық тұрғыдан қарастырылды: сандар туралы есеп, жас туралы есеп, қозғалыс есебі, жұмыс, ауданға берілген есеп. Нәтижелер метакогнитивтік стратегиялардың оқушыларда есеп шығару алгоритмін меңгертуде, өзін-өзі тексеру дағдысын дамытуда және концептуалдық қателерді алдын ала болдырмауда маңызды рөл атқаратынын айқындады.

Кілт сөздер: метакогниция, мәтінді есеп, жоспарлау, бақылау, бағалау, Поля моделі, квадрат теңдеу, теңдеулер жүйесі, алгебра, негізгі мектеп.

Кіріспе

Математика пәнінде мәтінді есептерді шығару оқушыдан тек есептеу дағдысын ғана емес, мәтінді талдау, математикалық моделдеу және нәтижені бағалау сияқты күрделі танымдық операцияларды орындауды талап етеді. Бүгінгі күні білім берудегі функционалдық сауаттылық тұжырымдамасы математикалық мазмұнды тапсырмаларды шынайы өмір жағдаяттарымен байланыстыра отырып, оны тиімді шеше алу қабілетін қалыптастыруды алдыңғы орынға қояды. Осы тұрғыдан алғанда, мәтінді есептер мектеп математикасының ең маңызды компоненттерінің бірі болып табылады.

Алайда мектеп тәжірибесінде оқушылардың жиі кездесетін қателері байқалады: олар есеп шартын толық оқымай тікелей есептеуге кіріседі, аралық нәтижелерді тексермейді, жауаптың нақты мағынасын есеп шартымен салыстырмайды. Зерттеулер оқушылардың алгебралық мәтінді есептерді шығаруда жіберетін ең жиі қатесі — мәтінді математикалық өрнекке дұрыс аудармау, яғни трансформациялық қате екенін көрсетеді [4]. Бұл қате оқушының мәтінді талдай алмауынан немесе математикалық модель таңдау кезінде жоспарлаусыз жұмыс жасайтынынан туындайды.

Осы олқылықтарды жою мақсатында соңғы он жылдықта зерттеушілер метакогнитивтік стратегиялардың рөліне ерекше назар аударуда [1, 2, 3]. Метакогниция — оқушының өз ойлау үдерісін бақылап, реттей алу қабілеті — есеп шығару сапасын арттырудың тиімді педагогикалық тетігі ретінде танылуда. Осы мақалада метакогнитивтік үш стратегия — жоспарлау, бақылау және бағалау — Поля моделімен ұштастырылып, 5–9-сынып мәтінді есептеріне қатысты аналитикалық тұрғыдан зерттеледі.

Теориялық негіздер

Метакогниция ұғымын ғылымға алғаш енгізген Флейвел (1979) оны адамның өз танымдық үдерістері туралы білімі және сол үдерістерді реттей алу қабілеті деп анықтайды [1]. Ғалымның теориясы бойынша метакогниция екі компоненттен тұрады: метакогнитивтік білім (өзінің білетінін білу) және метакогнитивтік реттеу (өз оқу үдерісін басқару). Математикалық есеп шығару контекстінде бұл екі компонент де жұмыс істейді: оқушы қандай стратегияны қолданатынын таңдап (білім), оның тиімділігін бақылайды (реттеу).

Шоенфелд (1987) математикалық есеп шығаруда метакогницияның шешуші рөл атқаратынын дәлелдеді. Оның зерттеуінде сәтті есеп шешушілер мен жаңадан бастаушылардың мінез-құлқы салыстырылды: сәтті есеп шешушілер жалпы уақытының шамамен 20–25 пайызын өзін-өзі бақылауға арнайтыны анықталды [3]. Олар есеп шығару барысында үнемі «Мен дұрыс жолдамын ба?», «Балама тәсіл бар ма?», «Жауабымның мағынасы бар ма?» деген сұрақтарды өзіне қояды. Бұл дағды оқушыларда мақсатты түрде дамытылуы мүмкін.

Полья (1957) ұсынған есеп шығарудың төрт қадамы мен метакогнитивтік стратегиялар тығыз байланысты [2]. Бірінші қадам — есепті түсіну — жоспарлауға сәйкес келеді: «Не берілген? Не табу керек?» деген сұрақтар арқылы есептің математикалық моделі санада қалыптасады. Екінші және үшінші қадамдарда — жоспарды құру мен орындауда — бақылау стратегиясы іске қосылады: оқушы шешімнің дұрыстығын үздіксіз тексереді. Төртінші қадамда — тексеруде — бағалау стратегиясы жұмыс істейді: жауап есеп шартына сай келе ме, өмірлік мағынасы бар ма деген сұрақтарға жауап іздейді.

Метакогнитивтік үш стратегияның мазмұны мен іс-жүзіндегі көрінісі 1-кестеде берілген.

1-кесте. Метакогнитивтік стратегиялар және олардың есеп шығарудағы рөлі

Стратегия	Мазмұны	Есеп шығарудағы сұрақтар
Жоспарлау	Есепті шығарар алдында мақсатты айқындау, тәсіл таңдау, математикалық модель жасау	Не берілген? Не табу керек? Қандай тәсілмен шығарамын? Белгісізді қалай белгілеймін?
Бақылау	Шешім барысында аралық нәтижелерді тексеру, қателерді уақытында түзету, жоспардан ауытқымау	Теңдеуімді дұрыс құрдым ба? Аралық нәтиже мағынасы бар ма? Жоспарымды орындаудамын ба?
Бағалау	Соңғы жауаптың есеп шартына, өмірлік мағынаға сәйкестігін тексеру; балама шешімдерді қарастыру	Жауабым есеп шартымен сәйкес пе? Нәтиже өмірлік мағынаға ие ме? Басқа шешім жолы бар ма?

1-кестеде берілген стратегиялар бір-бірімен тізбекті байланыста жұмыс істейді: жоспарлау стратегиясы бақылаудың тиімділігін, бақылау стратегиясы бағалаудың нәтижелілігін қамтамасыз етеді. Осы үш стратегия Полья моделінің төрт қадамымен органикалық байланыста болғандықтан, оларды мектеп тәжірибесінде бірыңғай педагогикалық жүйе ретінде пайдалану ұсынылады.

Метакогнитивтік стратегиялардың сынып деңгейі бойынша күрделену ерекшелігін атап өту маңызды. 5–6-сыныпта стратегиялар негізінен сызықтық теңдеулермен, жас пен сандар туралы есептермен байланысты болса, 7-сыныпта қозғалыс есептерінде қосу-алу ережесін дұрыс қолдану жоспарлаудың мазмұнына кіреді. 8–9-сыныпта бөлшек рационал теңдеулер мен теңдеулер жүйесі есептерінде стратегиялар едәуір тереңдеп, «шешімнің математикалық мағынасы» мен «физикалық ақылға қонымдылығы» ұғымдарымен толығады.

Зерттеу әдістемесі

Зерттеу теориялық-аналитикалық сипатта болып, негізгі педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді жүйелі талдауға негізделді. Зерттеу мақсатына жету үшін келесі

ғылыми әдістер қолданылды: ғылыми әдебиеттерге теориялық талдау, метакогнитивтік стратегияларды мәтінді есептермен байланыстырудың аналитикалық үлгісін құру, мектеп бағдарламасы материалдарына педагогикалық талдау жүргізу.

Есептер Қазақстан Республикасының негізгі мектеп математика бағдарламасына сәйкес 5–9-сыныптардан таңдалды. Таңдаудың негізгі критерийлері: а) алгебралық мазмұнның кезеңді күрделенуі; б) метакогнитивтік стратегиялардың үш компонентін де (жоспарлау, бақылау, бағалау) айқын байқатуға мүмкіндік беруі; в) оқушы жасына сай таным деңгейіне сәйкестігі; г) практикалық маңызы мен өмірлік байланысының болуы.

Зерттеуде Флейвелдің (1979) метакогниция теориясы [1], Поля (1957) есеп шығару моделі [2] және Шоенфелдтің (1987) математикалық ойлау концепциясы [3] теориялық методологиялық негіз ретінде пайдаланылды. Кенни мен Нтоудың (2024) алгебралық мәтінді есептердегі қателер жайлы эмпирикалық зерттеуі [4] нәтижелерді педагогикалық тұрғыдан бекіту үшін қолданылды.

Зерттеу нәтижелері

Зерттеу барысында 5–9-сыныпқа арналған бес мәтінді есеп таңдалып, олардың әрқайсысы жоспарлау, бақылау және бағалау стратегияларының призмасы арқылы аналитикалық талданды. Есептер сынып деңгейі мен алгебралық күрделілік дәрежесі бойынша кезеңді түрде таңдалды.

1-есеп. Екі санның қосындысы 48-ге тең; үлкен сан кішісінен 12-ге артық. Осы сандарды табындар.

Жоспарлау кезеңінде оқушы «Есепте қанша белгісіз шама бар? Теңдеу пайдалансам бола ма?» деп сұрайды. Кіші санды x деп белгілейік; онда үлкен сан - $x + 12$. Бұл кезеңде оқушының стратегиялық ойлауы қалыптасады.

Бақылау кезеңінде теңдеу құрылады: $x + (x + 12) = 48$, одан $2x = 36$, $x = 18$. Демек, кіші сан — 18, үлкен сан — 30. Бақылау стратегиясы оқушыға теңдеудің дұрыс орнатылғанын аралық есеппен растауға мүмкіндік береді.

Бағалау кезеңінде тексеру: $18 + 30 = 48$ (дұрыс); $30 - 18 = 12$ (дұрыс). Бұл сұрақ оқушының бағалау стратегиясын меңгергенін дәлелдейді [1, 3].

2-есеп. Әкесінің жасы ұлының жасынан 3 есе артық; 10 жылдан кейін әкесінің жасы ұлының жасынан 2 есе артық болады. Олардың қазіргі жастарын табындар.

Жоспарлау кезеңінде ұлдың қазіргі жасы x , ал әкесінің жасы $3x$ деп белгіленеді. Осы кезеңде уақыт өзгерісін есепке алу қажеттігін алдын ала анықтау маңызды: «10 жылдан кейін» деген шарт теңдеудің қалай өзгеретінін жоспарлауды талап етеді.

Бақылау кезеңінде 10 жылдан кейінгі жастар есептеледі: ұл — $x + 10$, әке — $3x + 10$; теңдеу: $3x + 10 = 2(x + 10)$, одан $x = 10$. Ұлдың жасы — 10, әкенің жасы — 30. Бағалау: $30 = 3 \times 10$ (дұрыс); 10 жылдан кейін $40 = 2 \times 20$ (дұрыс). Осы есепте бақылау стратегиясы уақыт өзгерісін теңдеуге дұрыс енгізілгенін растайды [2].

3-есеп. Екі мотоциклші бір-біріне қарсы 240 км қашықтықтан қозғалды. Бірінші мотоциклшінің жылдамдығы — 60 км/сағ, екіншісінікі — 80 км/сағ. Олар қанша сағаттан кейін кездеседі?

Жоспарлау кезеңінде «Қарсы қозғалыста жылдамдықтар қосылады ма?» деген стратегиялық сұрақ шешімнің бүкіл жолын анықтайды. Кездесу уақытын t сағат деп белгілейік. Бұл сұрақ оқушыны қозғалыс типтерін ажырата алуға үйретеді.

Бақылау кезеңінде: $60t + 80t = 240$, одан $140t = 240$, $t = \frac{12}{7} \approx 1,71$ сағат. Бағалау: «1,71 сағат өмірлік мағынаға ие ме?» деп тексеріледі (шамамен 1 сағат 43 минут — нақты жағдай үшін ақылға қонымды). Тексеру: $60 \times \frac{12}{7} + 80 \times \frac{12}{7} = \frac{1680}{7} = 240$ (дұрыс). Математиканы өмірмен байланыстыру бағалау стратегиясының маңызды белгісі болып табылады [3].

4-есеп. Бригада бір жобаны 12 күнде аяқтайды. Оған қосымша 3 жұмысшы қосылса, жұмыс 4 күнге ерте бітеді деп жоспарланды. Бастапқыда бригадада қанша жұмысшы болды?

Жоспарлау кезеңінде оқушы «Бір жұмысшының өнімділігін қалай өрнектеймін?» деп сұрайды. Жұмысшылар санын x деп белгілейік. Бір жұмысшының күндік үлесі $-\frac{1}{12x}$. Жалпы жұмыс көлемі - 1. Осы есепте жоспарлаудың маңызы ерекше: бөлшек рационал теңдеу моделін дұрыс таңдау шешімнің негізі болып табылады.

Бақылау кезеңінде бөлшек рационал теңдеу құрылады. Жұмыс есеп шарты бойынша: $12x = 8(x + 3)$. Теңдеуді ықшамдасақ: $12x = 8x + 24$, $4x = 24$, $x = 6$. Демек, бастапқыда бригадада 6 жұмысшы болды.

Бағалау кезеңінде тексеру: 6 жұмысшы 12 күнде бітіреді (берілген шарт); $6 + 3 = 9$ жұмысшы: $6 \times \frac{12}{9} = 8$ күн, яғни $12 - 8 = 4$ күнге ерте (дұрыс). Осы есепте жоспарлау кезеңінде бөлшек рационал теңдеу моделін таңдау бақылау стратегиясының нәтижелілігін анықтайды [1, 4].

5-есеп. Тіктөртбұрышты бөлменің ауданы 60 шаршы метрге тең. Периметрі 34 метр болса, оның өлшемдерін табыңдар.

Жоспарлау кезеңінде оқушы «Екі белгісіз бар, екі теңдеу керек — бұл теңдеулер жүйесі. Бірі сызықтық, бірі квадраттық болады» деп анықтайды. Енін x , ұзындығын y деп белгілейік. Бұл кезеңде «жүйе ме, жеке теңдеу ме?» деген сұрақ оқушыны математикалық модельдеуге бағыттайды.

Бақылау кезеңінде теңдеулер жүйесі құрылады:
$$\begin{cases} xy = 60 \\ x + y = 17 \end{cases}$$

(периметрден: $2(x + y) = 34$). Екінші теңдеуден $y = 17 - x$. Бірінші теңдеуге қоямыз: $x(17 - x) = 60$, одан $x^2 - 17x + 60 = 0$. Дискриминант: $D = 289 - 240 = 49 > 0$. Түбірлері: $x_1 = \frac{17+7}{2} = 12$, $x_2 = \frac{17-7}{2} = 5$. $x = 12$ болса $y = 5$; $x = 5$ болса $y = 12$ — екі жауап та геометриялық мағынасы бар.

Бағалау кезеңінде тексеру: $12 \times 5 = 60$ (дұрыс); $2(12 + 5) = 34$ (дұрыс). Осы есепте дискриминанттың оң мәні — физикалық мағынасы бар шешімнің кепілі. Бағалау стратегиясы екі геометриялық шешімнің де дұрыстығын растайды [2, 3].

Талқылау

Бес есептің аналитикалық талдауы үш маңызды заңдылықты анықтады.

- Бірінші заңдылық: жоспарлау стратегиясы барлық есептерде шешімнің бағытын анықтайтын негізгі сатысы болды. «Не берілген? Не табу керек? Қандай тәсіл қолданамын?» деген үш сұрақты міндетті түрде қою тиімді педагогикалық тәсіл болып табылады [1, 2]. Атап айтқанда, 4-есепте «бөлшек рационал теңдеу керек пе?» деген жоспарлау сұрағы, ал 5-есепте «теңдеулер жүйесі керек пе?» деген сұрақ шешімнің бүкіл логикасын алдын ала анықтады. Зерттеушілер де алгебралық мәтінді есептерде ең жиі кездесетін трансформациялық қатенің алдын алуда жоспарлаудың шешуші рөлін атап өтеді [4].

- Екінші заңдылық: бақылау стратегиясы концептуалдық қателердің алдын алады. 4-есепте бөлшек теңдеудегі бөлімді дұрыс анықтау, 5-есепте квадрат теңдеудің дискриминантын есептеу — осының барлығы бақылау стратегиясының нақты іс-жүзіндегі көрінісі [3, 4]. Бақылау стратегиясы оқушыны шешімнің аралық кезеңдерінде тоқтап, өзін тексеруге үйретеді. Бұл дағды тек математикада ғана емес, барлық пәндерде қолданылатын жалпы метакогнитивтік қабілет болып табылады.

- Үшінші заңдылық: бағалау стратегиясы жоғары сынып деңгейінде күрделене түседі. 5-сыныпта арифметикалық тексеру болса, 9-сыныпта екі геометриялық шешімнің де мағынасын тексеру деңгейіне жетеді [2, 3]. Бұл заңдылық метакогнитивтік стратегиялардың оқушының танымдық дамуымен қатар жүретінін көрсетеді. Сондықтан мұғалім аталған стратегияларды кезеңді, жүйелі түрде — бастауыш сыныптан бастап — дамытуы тиіс.

Жүргізілген талдау Шоенфелдтің (1987) метакогниция туралы тұжырымдарымен үндеседі: тиімді есеп шешушілер шешім барысында өздерінің стратегиялық таңдауларын үнемі бақылайды [3]. Поляя моделімен ұштастырылған метакогнитивтік стратегиялар

оқушыларға тек нақты бір есепті шығаруға ғана емес, жалпы есеп шығару мәдениетін меңгеруге мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері метакогнитивтік стратегиялардың тек білімді меңгерту ғана емес, оқушының сын тұрғысынан ойлауын дамытатынын да айқындады. Оқушы «Дұрысты қалай білемін?» деген сұраққа жауап бере алу арқылы өз танымдық үдерісінің субъектісіне айналады. Бұл Флейвелдің метакогнитивтік реттеу тұжырымдамасымен [1] толық үйлеседі: оқушы өзінің оқу іс-әрекетін бақылап, реттей алатын болды.

Метакогнитивтік стратегияларды дамытудың тиімділігі тек математика пәнімен шектелмейді. Зерттеушілер бұл стратегиялардың жалпы пәнаралық сипатын атап өтеді: жоспарлай алу, орындалуды бақылау және нәтижені бағалау қабілеттері оқушыны оқудың кез келген саласында, тіпті тұрмыстық шешім қабылдауда да жетелей алады. Осы тұрғыдан мектепте метакогниция дағдысын дамыту ұзақмерзімді білім беру инвестициясы деп қарастырылуы тиіс.

Қорытынды

Жүргізілген теориялық-аналитикалық зерттеу мынадай тұжырымдарға мүмкіндік берді.

Біріншіден, метакогнитивтік стратегиялар — жоспарлау, бақылау, бағалау — Поля моделімен ұштасқанда мәтінді есептерді оқытудың жүйелі педагогикалық құралына айналады. Аталған стратегиялар оқушыны жүйесіз есептеуден жоспарлы, бақылаулы, бағалаулы ойлауға бейімдейді.

Екіншіден, өзіне сұрақ қою дағдысын мақсатты үйрету концептуалдық қателерді, оның ішінде жиі кездесетін трансформациялық қателерді айтарлықтай азайтады [4]. «Не берілген? Не табу керек? Қандай тәсілмен шығарамын?» деген үш сұрақ жүйелі педагогикалық тәсілге айнала алады.

Үшіншіден, 8–9-сынып деңгейінде есептердің күрделілігі артқан сайын бақылау мен бағалау стратегиялары да тереңдей түседі — квадрат теңдеу, бөлшек рационал теңдеу, сызықтық емес теңдеулер жүйесі сияқты тақырыптарда бұл айқын байқалады. Демек, метакогнитивтік дамыту бағдарламасы сынып деңгейіне сай дифференциацияланып жасалуы тиіс.

Мұғалімдерге практикалық ұсыныс: сабақта әр мәтінді есепті шығарар алдында «Не берілген? Не табу керек? Қандай тәсілмен шығарамын?» деген үш сұрақты жүйелі пайдалану ұсынылады. Болашақта жүргізілетін эмпирикалық зерттеулер аталған стратегиялардың оқу үлгеріміне нақты ықпалын сандық деректермен дәлелдеуге мүмкіндік береді.

Педагогикалық практикаға енгізу тұрғысынан келесі ұсыныстар маңызды деп есептелінеді. Бірінші ұсыныс: жоспарлау стратегиясын дамыту мақсатында мұғалім оқушыларды есеп шартымен жұмысты бастамастан бұрын кем дегенде 2–3 минут жоспарлауға үйретуі тиіс. Бұл уақытта оқушы есептің берілгендері мен іздегендерін бөліп жазып, болжамды тәсілді ауызша немесе жазбаша тұжырымдайды. Тәжірибе көрсеткендей, осы қысқа жоспарлау кезеңі кейінгі есептеу қателерінің санын айтарлықтай азайтады.

Екінші ұсыныс: бақылау стратегиясын дамыту үшін «Тоқта және тексер» педагогикалық тәсілін қолдану ұсынылады. Бұл тәсіл бойынша оқушы күрделі есепті шығару барысында белгілі бір кезеңде жауабын есептің алғашқы шартымен салыстырып, дұрыс бағытта екенін растайды. Бұл тәсіл 8–9-сынып деңгейіндегі күрделі теңдеулерде, бөлшек рационал теңдеулерде және теңдеулер жүйесінде ерекше маңызды.

Үшінші ұсыныс: бағалау стратегиясын кеңейту мақсатында оқушыларды жауапты табысымен тоқтатпай, оны өмірлік мағынамен байланыстыруға үйрету қажет. «Жауаптың мағынасы бар ма?», «Аудан теріс болуы мүмкін бе?», «Адамның жасы бөлшек сан бола ала ма?» сияқты сұрақтар оқушының математикалық ойлауын тереңдетеді және алынған жауаптың физикалық немесе практикалық мағынасын тексеруге бейімдейді.

Болашақта жүргізілетін эмпирикалық зерттеулер аталған стратегиялардың оқу үлгеріміне нақты ықпалын сандық деректермен дәлелдеуге, сондай-ақ метакогнитивтік оқыту

бағдарламасын мектеп практикасына кеңінен енгізудің нақты үлгілерін жасауға мүмкіндік береді.

Метакогнитивтік стратегиялар жүйесін мектеп практикасына енгізуде бірнеше кезенді ескеру қажет. Алғашқы кезеңде мұғалімнің өзі метакогнитивтік сұрақтарды үлгі ретінде дауыстап орындайды — бұл «ойлауды дауыстап модельдеу» (think-aloud modelling) деп аталатын тәсіл. Екінші кезеңде оқушылар жұппен немесе топпен жұмыс жасай отырып, бір-бірін «Не берілген? Не табу керек?» деп сұрастырады. Үшінші кезеңде бұл сұрақтар оқушының жеке ішкі сөйлесуіне (inner speech) айналады — яғни стратегия автоматтанады.

Аталған үш кезенді оқытудың психологиялық негізі — Выготскийдің жақын арадағы даму аймағы теориясымен тікелей байланысты. Алдымен мұғалім — тірек (scaffolding), содан кейін оқушы тәуелсіздене түседі. Метакогнитивтік стратегияларды дамытуда осы үдеріс айқын байқалады: бастапқыда мұғалім сұрайды, соңында оқушы өзі-өзіне сұрақ қоятын болады.

Зерттеу нәтижелерін жинақтай отырып, мектеп математикасындағы мәтінді есептер жүйесінің метакогнитивтік дамытушылық мүмкіндіктері толық пайдаланылмайтынын атап өту қажет. Оқулықтарда есептер көбінесе алгоритмдік орындауға бейімделіп берілген: «теңдеу құрындар», «шешіндер», «жауабын табындар» деген нұсқаулар бар, бірақ «жоспарландар», «тексеріндер», «бағаландар» деген стратегиялық нұсқаулар жоқтың қасы. Мұғалімдер осы олқылықты метакогнитивтік педагогикалық нұсқаулықпен толтыра алады.

Болашақта жүргізілетін эмпирикалық зерттеулерде аталған стратегиялар бойынша арнайы оқытылған топтар мен бақылау топтарын салыстырмалы тестілеу арқылы метакогнитивтік дамытудың оқу үлгеріміне нақты ықпалын өлшеу мүмкін болады. Сондай-ақ оқушылардың өзін-өзі бағалау (self-assessment) және рефлексия журналдарын жүргізу сияқты тәсілдер метакогнитивтік дамудың сапалы индикаторы бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Flavell, J.H. Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry / J.H. Flavell // *American Psychologist*. – 1979. – Vol. 34, No. 10. – P. 906–911.
2. Polya, G. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method / G. Polya. – 2nd ed. – Princeton : Princeton University Press, 1957. – 253 p.
3. Schoenfeld, A.H. What's All the Fuss About Metacognition? / A.H. Schoenfeld // *Cognitive Science and Mathematics Education* / Ed. by A.H. Schoenfeld. – Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates, 1987. – P. 189–215.
4. Kenney, S. Unveiling the Errors Learners Make When Solving Word Problems Involving Algebraic Task / S. Kenney, F.D. Ntow // *SAGE Open*. – 2024. – Vol. 14, No. 4. – P. 1–13. – DOI: 10.1177/21582440241299245.
5. Toikka, T. et al. From Problem-Solving to Reflection: Activating Diverse Metacognitive Skills in Mathematics / T. Toikka et al. // *International Journal of Science and Mathematics Education*. – 2026. – DOI: 10.1007/s10763-025-10643-x.
6. Güner, P. Metacognitive Skills and Problem-Solving / P. Güner, H. N. Erbay // *International Journal of Research in Education and Science (IJRES)*. – 2021. – Vol. 7, No. 3. – P. 715–734.
7. Öztürk, M. Metacognitive Training for Algebra Teaching to High School Students: An Action Research Study / M. Öztürk // *Language Teaching and Educational Research*. – 2024. – DOI: 10.1016/j.lter.2024.001061.
8. Jahudin, J. The Effects of Polya's Problem Solving with Digital Bar Model on the Algebraic Thinking Skills of Seventh Graders / J. Jahudin, N. M. Siew // *Problems of Education in the 21st Century*. – 2024. – Vol. 82, No. 3. – P. 390–409. – DOI: 10.33225/pec/24.82.390.